

В.В. БИРЮКОВ

**Статус человека в экономической науке и пути ее выхода
из кризисного состояния***

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы определения статуса человека в экономической науке и путей ее выхода из кризисного состояния. Кризисное состояние объясняется тем, что конкурирующие сегодня подходы сложились в результате применения разных версий базовой модели человека, возникшей в условиях маргиналистского переворота и используемой немецкой школой. В данной модели привлекаются элементы методологического индивидуализма и холизма, что предусматривает интерпретацию поведения субъектов с учетом экзогенного влияния неэкономических факторов. При этом построение неортодоксальных теорий опирается на двухуровневый подход: на ценностно-нормативном уровне на основе анализа ценностей описывается конструирование институтов экономики, а на институционально-инструментальном уровне изучаются особенности экономического поведения. Мейнстримовские теории выступают как описания процессов, происходящих на институционально-инструментальном уровне, и основываются на взаимодействии ключевых идей классической и немецкой школы, а также неортодоксального институционализма. В работе обосновывается важность использования модели человека классической школы, ориентирующей на изучение эндогенных механизмов трансформации современной системы неокOLONIALного господства Запада и построения траектории успешного суверенного развития национальной экономики.

Ключевые слова: экономическая модель человека, классическая школа, историческая школа, неортодоксальные теории, экономический мейнстрим.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Бирюков В.В. Статус человека в экономической науке и пути ее выхода из кризисного состояния // Философия хозяйства. 2023. № 2. С. 63—77.

Abstract. The article deals with the issues of determining the status of a person in economics and the ways out of its crisis state. The crisis state is explained by the fact that competing approaches today have developed as a result of the application of different versions of the basic human model that arose in the conditions of a marginalist coup and used by the German school. In this model, elements of methodological individualism and holism are involved, which provides for the interpretation of the behavior of subjects taking into account the exogenous influence of non-economic factors. At the same time, the construction of unorthodox theories is based on a two-level approach: at the value-normative level, based on the analysis of values, the construction of economic institutions is described, and at the institutional-instrumental level, the features of economic behavior are studied. Mainstream theories act as descriptions of processes occurring at the institutional and instrumental level, and are based on borrowing the key ideas of the classical and German schools, as well as unorthodox institutionalism. The paper substantiates the importance of using the classical school human model, which focuses on the study of endogenous mechanisms of transformation of the modern system of neocolonial domination of the West and the construction of a trajectory of successful sovereign development of the national economy.

Keywords: human economic model, classical school, historical school, unorthodox theories, economic mainstream.

УДК 330
ВБК 65.01

Введение

Происходящие конфликтно-глобальные перемены в устройстве современной экономики усиливают потребность создания соответствующих новым вызовам исследовательских подходов, опирающихся на адекватную модель человека как концептуального ядра экономической науки. Сложившийся в последние десятилетия поиск более реалистичных трактовок человека как главного субъекта экономики приводит к тому, что представители мейнстримовских и неортодоксальных исследований предложили разные коррекции прежних представлений в связи с признанием сложной природы

экономической деятельности человека и необходимости использования междисциплинарного метода [1; 5; 8; 12]. При этом междисциплинарный метод трактуется по-разному [17].

Вместе с тем возникающие изменения в представлениях об экономической модели человека не приводят к построению удовлетворительных теорий. Сегодня часто указывается на кризисное состояние современной экономической науки, так как создаваемые теоретические описания являются эклектичными и обладают скромной практической ценностью [2; 11; 19]. В связи с этим важным становится поиск путей выхода современной экономической науки из кризисного состояния на основе переосмысления сложившихся концептуальных представлений об экономической модели человека и формирования системно-целостного видения картины экономической реальности. При поиске реалистичных предпосылок изучения экономики требуется исходить из того, что философско-хозяйственный концептуализм, как отмечает Ю.М. Осипов, связан с проникновением в смысловые глубины бытия, постижением скрытой от глаз и ушей сути реальности, ее собственной концептуальной метасмыслологии [13].

Экономическая модель человека исторической школы и особенности развития альтернативных направлений экономической теории

Особенности понимания статуса человека в альтернативных направлениях исследования экономики определяются спецификой эволюции экономических знаний, сложившейся в результате маржиналистского переворота. На протяжении большей части XIX в. развитие экономической науки происходило преимущественно под влиянием конкуренции теорий классической политической экономии и немецкой исторической школы. Их представители предложили принципиально разные исследовательские подходы к анализу экономики как сложной системы относительно устойчивых (институциональных) связей, используя альтернативные модели экономического поведения человека. В немецкой исторической школе в отличие от классической политэкономии фокусирование внимания на изучение национальных особенностей хозяйственной деятельности людей сопровождалось опорой на дуалистический подход к анализу

поведения субъектов экономики, который основывался на субъективной концепции ценности в сочетании с методологическим коллективизмом [20, 16].

Представители немецкой исторической школы в связи с переносом исследовательского фокуса на рассмотрение проблем развития национального хозяйства в явном виде привлекали в своих исследованиях понятие «институт» и указывали на особую роль политико-правовых и социокультурных институтов в достижении хозяйственного успеха. При этом они стали использовать при изучении экономических процессов и экономических взаимодействий в качестве базовой модели человека дуалистическую модель, в которой его экономические мотивы интерпретируются в русле утилитаристской этики, а экономическое поведение объясняется особенностями влияния неэкономических (экзогенных) факторов. На основе данной базовой модели сегодня создаются ее разные модификации и эклектичные описания экономической реальности. Вместе с тем мировоззренческие различия привели к появлению неортодоксальной и мейнстримовской версий базовой модели экономического поведения человека, в которых по-разному интерпретируется роль коллективных феноменов в теоретических описаниях экономических процессов.

Исследовательские традиции немецкой исторической школы во многом были заложены Ф. Листом, который рассмотрел ключевые проблемы развития национальных хозяйств и поиска путей их решения, занимающие и сегодня центральное место в исследованиях экономики как сложной системы и в обосновании выбора экономической политики. Он утверждал, что в отличие от политэкономии универсальных меновых ценностей важным является разработка национальной политической экономии, тесно увязанной с необходимостью учета ступени развития национального хозяйства и специфики устройства мирохозяйственных институтов. Ф. Лист жестко критиковал принцип «laissez faire» и указывал на необходимость осуществления институциональных изменений с учетом особенностей развития национального хозяйства Германии, ориентируясь на обеспечение приоритета внутреннего рынка с помощью воспитательного протекционизма, способствующего переходу к перворазрядной промышленно-торговой державе в результате создания

коммерческого землевладения, развития предпринимательства и молодых отраслей. При этом он писал, что популярная доктрина космополитической экономии оправдывает производственно-технологическое и политико-экономическое господство Англии [7].

Немецкая историческая школа, предложив объяснять экономическое поведение человека, исходя из влияния на него неэкономических переменных, вместе с тем ориентировалась на использование версии базовой модели, послужившей методологической основой разработки неортодоксальных теорий. Как писал П. Козловски, создаваемая Г. Шмоллером и исторической школой теория народного хозяйства опиралась на подход, в котором экономический анализ объединяет ключевые этические и культурные факторы, интегрируя в экономическую науку методы этики и культурологии [6, 132]. Идеи исторической школы находились в русле интересов российской науки и послужили важным импульсом формирования ее характерных черт: приоритета общего блага над индивидуальным; значимости социокультурных представлений человека в организации хозяйственной жизни; необходимости поиска самобытной модели развития народного хозяйства с учетом особой роли государства в формировании национальной системы хозяйствования и обеспечении ее суверенитета.

Становление неортодоксального институционализма происходило на основе исследований, выполненных Т. Вебленом, Дж. Коммонсом, У. Митчеллом, К. Эйрсом, Дж.К. Гэлбрейтом, Г. Мюрдалем, К. Поланьи и У. Каппом, которые подвергали острой критике неоклассическую теорию. При этом они стали опираться в своих исследованиях на экономическую модель человека исторической школы, привлекая также идеи классической школы. Выбор данной модели привел к тому, что неортодоксальные институционалисты с самого начала считали необходимым изучать экономику с помощью междисциплинарных методов. Использование при этом сложившейся неортодоксальной модели экономического человека предполагает построение теоретических описаний с помощью двухуровневого подхода: на ценностно-нормативном уровне анализ ценностей позволяет объяснять конструирование институтов экономики, а на институционально-инструментальном уровне рассматрива-

ется своеобразие поведения различных отдельных групп субъектов с учетом их экономического статуса.

Победное шествие экономического мейнстрима в значительной степени происходит в результате создания множества мифов, которые ориентированы на формирование убеждений об использовании его представителями методологии, способствующей адекватному описанию картины экономической реальности в отличие от альтернативных направлений ее исследования. В связи с этим распространяется нарратив о том, что лишь в рамках мейнстрима разрабатываются подлинно научные теории; предлагаемые неортодоксальными институционалистами описания экономических процессов опираются на архаичную методологию и носят донаучный характер. Однако на деле исследовательские рамки мейнстрима определяются применением экономической модели человека, которая является институционально-инструментальной частью неортодоксальной модели. В данной версии модели человека институты обуславливают специфику его экономического поведения; человек становится узником институциональных обстоятельств в неоклассической и других теориях мейнстрима. При этом представители мейнстрима активно создают стереотипы об особых достоинствах их теорий в результате замалчивания того, что они используют «усеченную» версию неортодоксальной модели человека, их теоретические описания основываются на заимствовании ключевых идей классической и исторической школ, а также неортодоксального институционализма.

Так, основы современной микроэкономики заложил А. Маршалл, заимствовав идеи классической и исторической школ, а макротеории мейнстрима используют идеи классической и посткейнсианской школ [3]. Контрактная теория, эволюционная теория фирмы и историко-экономическая теория неинституционалистов основываются на заимствовании представлений классической и исторической школ и неортодоксального институционализма о влиянии институтов на экономическую деятельность и ее результаты, важности внедрения инноваций для повышения производительности труда и создания добавочной стоимости, а также о зависимости развития экономики от характера институциональных изменений.

В настоящее время представители мейнстримовских и неортодоксальных направлений исследования экономики предлагают различные теоретические описания, используя модифицированные версии модели экономического эгоиста с поведенческими аномалиями. В данных описаниях сохраняется традиция интерпретации экзогенного влияния неэкономических факторов на поведение и взаимодействия субъектов экономики; поэтому перспективы развития экономической теории видятся преимущественно в применении междисциплинарного подхода. Такое видение перспектив, как пишет А.Д. Некипелов, означает, что экономическая теория должна носить по своей сути междисциплинарный, гетерогенный характер; при этом размывание предмета ведет, в пределе, к отказу от нее как самостоятельной теории [11, 32].

Классическая модель экономического человека и смена вектора развития экономической теории

Сегодня все чаще критика мейнстримовской версии экономической модели человека и теорий экономического мейнстрима осуществляется в результате публичного признания того обстоятельства, что сторонники классической политической экономии относили ее к числу моральных наук и на данной методологической основе создавали свои теоретические построения. В связи с этим складывается волна интерпретаций предложенной А. Смитом модели поведения человека фактически в рамках понимания концептуального ядра неортодоксальными институционалистами, что способствует сохранению традиционного вектора развития экономической теории. Для поиска путей формирования адекватной реальностям исследовательской парадигмы необходимо отказаться от сложившихся под влиянием доминирования мейнстримовского мышления упрощенного и искаженного понимания модели человека классической школой и на этой основе задействовать ее когнитивный потенциал.

Смит и классики политэкономии при исследовании сложной системы стоимостных связей в экономике, следуя этической традиции Аристотеля в отличие от конкурирующих сегодня трактовок экономических мотивов поведения человека, исходили из того, что ее субъекты обладают способностями создавать взаимовыгодные

формы связей на основе достижения ценностного согласия. При этом экономические процессы изучались с учетом противоречивой дуалистической связи сущности и явления, содержания и формы [2]. Смит обратил внимание на то, что годовой труд нации, являющийся истинным источником ее богатства, становится регулятором экономики, который выполняет двойственную роль, определяя процессы формирования как предложения товаров, так и спроса на них. Так, он писал, что все предметы, которые покупаются за деньги, приобретаются трудом, как и предметы, приобретаемые нашим собственным трудом [14, 103]. Поэтому естественной (справедливой) ценой является равновесная рыночная цена, а цена товара, возникающая в зависимости от спроса и предложения, выступает справедливой трудовой оценкой его меновой ценности.

Выполненное К. Марксом исследование, опирающееся на модель человека классической школы, способствует формированию целостного видения эндогенного процесса построения многоуровневой системы стоимостных связей экономики. По Марксу, в силу двойственного характера труда стоимость характеризует двойственную связь затрат общественного времени на производство товаров и рыночного спроса. Данная связь проявляется в том, что созданный совокупный доход общества, выражающий в денежной форме величину рабочего времени общества, направляется на покупку тех или иных товаров в соответствии с платежеспособной потребностью общества [10, 204]. Поэтому вопреки традиционным представлениям феномен времени является не только измерителем стоимости производства товаров, но и измерителем их рыночной ценности (цены). Для Маркса модель поведения человека в товарном производстве выступает предпосылкой анализа рыночно-институциональных связей экономики, которые складываются в следствие ценностного согласия в условиях классовой дифференциации мотивов и превращения стоимости в цену производства. В его модели экономического поведения обращается внимание на наличие у человека способности создавать и внедрять инновации, что приводит к экономии времени и появлению прибавочного времени. Следовательно, всегда должен существовать создаваемый в результате роста производительности труда прибавочный продукт, на основе которого происходят процессы расширенного воспроизвод-

ства, но способы производства и распределения общественного продукта зависят от институционального устройства экономики. В мейнстриме отсутствует теория стоимости; замалчивание этого позволяет, как писал Р. Хайлбронер, «забыть», что фетишизм о г-не Капитале и г-же Земле, каждый из которых имеет право на вознаграждение за свой вклад в общественный продукт, был разоблачен Марксом [18].

Развивая идеи классической теории о статусе человека в экономике, М.И. Туган-Барановский рассматривал этический принцип в качестве единственной точки зрения построения внутренне связанной теоретической и практической части политэкономии, позволяющей подняться над противоположностью интересов при создании новых форм хозяйственной жизни. С позиции данного принципа человек является верховной ценностью; это требует признания того, что труд выступает основой стоимости, все виды труда могут сравниваться и поэтому объединяться в понятие общественного труда. Поскольку стоимость (затраты) является средством, а ценность — целью любого вида хозяйственного труда, то ценность и трудовую стоимость требуется рассматривать как основные категории любой формы хозяйствования [15, 224].

В современной экономике валовой внутренний продукт (ВВП) характеризует затраты и результаты системно связанной хозяйственной деятельности людей, возникающие на основе использования общественного времени в сложившихся институционально-структурных условиях. В связи с этим ВВП выражает величину общественно необходимого для его производства времени, выступает в виде созданной совокупной добавленной стоимости и направляется на цели потребления и инвестирования [10]. Применяемая в экономике денежная единица является измерителем величины общественного времени, необходимого для производства некоторой части ВВП. Хотя под влиянием институционально-структурных особенностей развития национальной экономики усложняется система ценообразования, но общественное время остается регулятором производства и обмена продуктов, так как стоимость создания продукта — это денежная оценка затрат общественного времени, а его цена — денежная форма общественно-временной оценки полезного результата производства [2; 3]. Признание человека верховной цен-

ностью способствует пониманию того, что рост производительности общественного труда, как отмечал еще Туган-Барановский, приводит к экономии общественного времени и возрастанию общественного продукта; данный избыточный продукт увеличивает доход общества, и поэтому могут одновременно возрасти и все общественные доходы.

Модель человека классической школы в отличие мейнстримовской модели исходит из этического принципа в качестве центрального ориентира разработки важнейших понятий политэкономии, который предполагает, что хозяйственная система складывается в результате достижения ценностного компромисса, а экономические феномены выступают формой проявления ее институциональных связей, обеспечивающих сочетание частных и общих интересов в данных конкретно-временных условиях. Сегодня возрастает значимость идей классической, немецкой и русской школ, связанных с особенностями реализации исторического подхода к анализу хозяйственных форм и институтов, в том числе частной собственности как экономического института. В связи с этим актуализируется подход С.Н. Булгакова к рассмотрению процессов изменения отношений собственности исходя из необходимости подчинения их общей цели освобождения от бедности и социальной неволи, проведения экономической политики на основе выбора лучших хозяйственных форм комбинаций частной и общественной собственности, соответствующих критерию роста общественного богатства [4].

Для формирования адекватного видения механизмов развития современной экономики важно отказаться от частно-эгоистичных трактовок капитала исходя из того, что признание капитала как особого экономического института предполагает создание системы неформальных и формальных видов институциональных связей, обеспечивающих воспроизводство и использование капитала в интересах его владельцев и общества. Вопреки мейнстримовским интерпретациям в национальном хозяйстве как целостном образовании в силу системной связанности хозяйственной деятельности людей возникает национальный по своей природе капитал, воспроизводство которого происходит за счет формирования инвестиционной части ВВП, а ее источником является инвестиционная составляющая стоимости, создаваемой каждым занятым в национальном

хозяйстве [2]. Поэтому Г. Форд в русле идей классической школы справедливо указывал, что капитал — это ресурс, доверенный данному человеку обществом, и должен использоваться в интересах общества; никто не может считать его личной собственностью, ибо не он один его создал [16, 155]. В реальной жизни возникают сложные проблемы построения механизма воспроизводства и накопления национального капитала, обеспечивающего его межотраслевое и внутриотраслевое движение в соответствии с меняющимися общественными потребностями на основе поддержания баланса экономических интересов всех заинтересованных сторон. Для решения данных проблем требуется учитывать особенности связи частных и общественных экономических интересов субъектов в рамках сложившейся ценностно-институциональной модели развития национального хозяйства и потребности ее изменения в соответствии с переменами во внешней и внутренней среде.

Реализация в последние три десятилетия в нашей стране либерально-монетарной политики, основанной на теоретических описаниях мейнстримом экономического поведения человека, привела к включению российской экономики в неокOLONиальную систему, построенную западными странами, созданию механизмов торможения ее развития в результате появления разнообразных моделей ведения бизнеса, связанных с формированием рыночной коррупционной архаики и «яхтенно-офшорных» финансовых потоков. Поиск адекватной реальности национальной модели в условиях беспрецедентного санкционного давления, обуславливая необходимость отказа от догм либерального монетаризма, актуализирует идеи классической, немецкой и русской школ, а также неортодоксального институционализма. Для выхода на траекторию успешного суверенного развития, способствующую переходу к передовому технологическому укладу, важное значение приобретает поворот в экономической политике, который направлен на изменение миропорядка и построение национальной хозяйственной системы, ориентированный на устранение дисбаланса частных и общественных интересов на основе создания: стратегического планирования с двухконтурной финансовой системой, обеспечивающей доступное и длинное финансирование капиталовложений; механизмов государственного регулирования и контроля с привлечением информаци-

онных технологий и надзора за использованием капитала крупных компаний в соответствии с его предназначением, включая при необходимости меры по деприватизации собственности; налоговых, ценовых и иных инструментов, позволяющих перенаправлять финансовые потоки в интересах всего общества в соответствии со стратегическими целями суверенного развития национального хозяйства.

Заключение

Сложившееся в экономической науке кризисное состояние обусловливается использованием исследовательских подходов, которые опираются на разные версии модели человека, предложенной немецкой школой и предусматривающей интерпретацию поведения субъектов исходя из экзогенного влияния на них неэкономических факторов. При этом неортодоксальные исследования проводятся с помощью двухуровневого анализа экономических процессов: на ценностно-нормативном уровне объясняется институциональное построение экономики на основе доминирующих коллективных ценностей, а на институционально-инструментальном уровне описываются особенности экономического поведения. Мейнстримовские исследования ограничиваются рассмотрением процессов, происходящих лишь на институционально-инструментальном уровне, что приводит к заимствованию важнейших идей классической и немецкой школ, а также неортодоксального институционализма. Для выхода из сложившегося кризисного состояния экономической науки требуется осуществить поворот к модели человека классической школы, которая способствует формированию системно-целостного видения экономической реальности, изучению эндогенных процессов трансформации современной системы неокolonialного господства Запада и формирования траектории успешного суверенного развития национальной экономики. Вместе с тем следует учитывать, что смена мейнстримовского мышления затрудняется не только сложившимися стереотипами; за этим стоят мировоззренческие предпочтения, политические пристрастия и чудовищный корыстный интерес тех, кто оказывает финансовую поддержку для сохранения статуса-кво, включая финансирование научно-исследовательских центров [19].

Литература

1. *Автономов В.С.* Человек в зеркале экономической теории (Очерк истории западной экономической мысли). М.: Наука, 1993. 176 с.
2. *Бирюков В.В.* Дуалистическая теория стоимости и особенности изучения экономики как сложной системы // *Общество и экономика*. 2021. № 10. С. 20—40.
3. *Бирюков В.В.* Альтернативные институциональные стратегии разработки монетарных теорий // *AlterEconomics*. 2022. № 2 (19). С. 262—282.
4. *Булгаков С.Н.* *Философия хозяйства* / Отв. ред. О. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2009. 464 с.
5. *Капелюшников Р.* Кто такой homo oeconomicus? // *Экономическая политика*. 2020. Т. 15. № 1. С. 8—39.
6. *Козловски П.* Прощание с марксизмом-ленинизмом. Очерки персоналистской философии. СПб.: Экономическая школа, 1996. 215 с.
7. *Лист Ф.* Национальная системы политической экономии. Челябинск: Социум, 2020. 451 с.
8. *Лозина О.И., Тутов Л.А.* Методологические предпосылки модели человека в современной экономике // *Вест. Моск. ун-та. Сер. 6. Экономика*. 2020. № 5. С. 24—39.
9. *Маевский В.* Воспроизводство основного капитала и экономическая теория // *Вопросы экономики*. 2010. № 3. С. 65—85.
10. *Маркс К.* *Капитал*. Т. 3. Ч. 1. М.: Политиздат, 1985. 508 с.
11. *Некипелов А.Д.* Кризис в экономической науке — природа и пути преодоления // *Вестник Российской Академии наук*. 2019. № 1 (89). С. 24—37.
12. *Нифаева О.В.* *Экономика и этика: теория и методология взаимосвязи*. Брянск: Новый проект, 2015. 280 с.
13. *Осипов Ю.М.* Философско-хозяйственный концептуализм // *Философия хозяйства*. 2018. № 4. С. 7—8.
14. *Смит А.* Исследование о природе и причинах богатства народов // *Антология экономической классики*. М.: Эконом-Ключ, 1993. С. 79—396.

15. *Туган-Барановский М.И.* Социализм как положительное учение // Образ будущего в русской социально-экономической мысли конца XIX — начала XX века: Избр. произвед. М.: Республика, 1994. С. 202—250.

16. *Форд Г.* Моя жизнь, мои достижения. М.: Финансы и статистика, 1989. 206 с.

17. *Хубиев К.А., Рассадина А.К.* Междисциплинарный метод в экономической теории: исторический опыт и перспективы // Вест. Моск. ун-та. Сер. 6. Экономика. 2020. № 2. С. 198—214.

18. *Heilbroner R.* Economics as universal science // Social Research. 1991. Vol. 58. No. 2. P 457—474.

19. *Komlos J.* How to change economics 101 // Challenge. 2021. Vol. 64. No. 3. P. 182—219.

20. *Kurz H.* German and Austrian schools // Handbook on the history of economic analysis / H. Kurz, G. Faccarello (eds.). Vol. II. Cheltenham: Edward Elgar, 2016. P. 252—273.

References

1. *Avtonomov V.S.* Человек в зеркале экономической теории (Очерк истории западной экономической мысли). М.: Наука, 1993. 176 с.

2. *Biryukov V.V.* Dualisticheskaya teoriya stoimosti i osobennosti izucheniya ekonomiki kak slozhnoj sistemy // Obshchestvo i ekonomika. 2021. № 10. S. 20—40.

3. *Biryukov V.V.* Alternativnye institucional'nye strategii razrabotki monetarnyh teorij // AlterEconomics. 2022. № 2 (19). S. 262—282.

4. *Bulgakov S.N.* Filosofiya hozyajstva / Otv. red. O. Platonov. М.: Institut russkoj civilizacii, 2009. 464 с.

5. *Kapelyushnikov R.* Kto takoj homo oeconomicus? // Ekonomicheskaya politika. 2020. T. 15. № 1. S. 8—39.

6. *Kozlovski P.* Proshchanie s marksizmom-leninizmom. Oчерki personalistskoj filosofii. SPb.: Ekonomicheskaya shkola, 1996. 215 с.

7. *List F.* Nacional'naya sistemy politicheskoy ekonomii. CHelyabinsk: Socium, 2020. 451 с.

8. *Lozina O.I., Tutov L.A.* Metodologicheskie predposylki modeli cheloveka v sovremennoj ekonomike // Vest. Mosk. un-та. Ser. 6. Экономика. 2020. № 5. S. 24—39.

9. *Maevskij V.* Vosproizvodstvo osnovnogo kapitala i ekonomicheskaya teoriya // *Voprosy ekonomiki*. 2010. № 3. S. 65—85.
10. *Marks K.* Kapital. T. 3. CH. 1. M.: Politizdat, 1985. 508 s.
11. *Nekipelov A.D.* Krizis v ekonomicheskoy nauke — priroda i puti preodoleniya // *Vestnik Rossijskoj Akademii nauk*. 2019. № 1 (89). S. 24—37.
12. *Nifaeva O.V.* Ekonomika i etika: teoriya i metodologiya vzaimosvyazi. Bryansk: Novyj proekt, 2015. 280 s.
13. *Osipov YU.M.* Filosofsko-hozyajstvennyj konceptualizm // *Filosofiya hozhaystva*. 2018. № 4. S. 7—8.
14. *Smit A.* Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov // *Antologiya ekonomicheskoy klassiki*. M.: Ekonov-Klyuch, 1993. S. 79—396.
15. *Tugan-Baranovskij M.I.* Socializm kak polozhitel'noe uchenie // *Obraz budushchego v russkoj social'no-ekonomicheskoy mysli konca XIX — nachala XX veka: Izbr. proizved.* M.: Respublika, 1994. S. 202—250.
16. *Ford G.* Moya zhizn', moi dostizheniya. M.: Finansy i statistika, 1989. 206 s.
17. *Hubiev K.A., Rassadina A.K.* Mezhdisciplinarnyj metod v ekonomicheskoy teorii: istoricheskij opyt i perspektivy // *Vest. Mosk. unta*. Ser. 6. *Ekonomika*. 2020. № 2. S. 198—214.

Р.Н. ПАВЛОВ

**Социальное предпринимательство как носитель
новой идеологии***

Аннотация. В работе рассматриваются некоторые особенности развития социального предпринимательства как новой формы организации предпринимательской деятельности, направленной не на максимизацию прибыли собственников, а на реализацию соци-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Павлов Р.Н. Социальное предпринимательство как носитель новой идеологии // *Философия хозяйства*. 2023. № 2. С. 77—93.